

DASTURIY TA'MINOT LOYIHALARINI BOSHQARISH USULLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası mudiri, Ilmiy rahbar

Umarova Gulmira Akbar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va informatika yo'nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119640>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish usullari haqida so'z boradi. Loyiha boshqaruvi dasturiy mahsulot yaratish jarayonida samaradorlikni oshirish, vaqt va resurslarni optimal taqsimlash, shuningdek, risklarni minimallashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada an'anaviy va zamonaviy boshqaruv yondashuvlari, jumladan, Waterfall, Agile, Scrum, Kanban va boshqa metodologiyalar tahlil qilinadi. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilib, turli sharoitlarda ularning qo'llanilish jihatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari dasturiy ta'minot ishlab chiqishda eng samarali yondashuvni tanlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish, loyiha boshqaruvi, Waterfall metodologiyasi, Agile metodologiyasi, Scrum yondashuvi, Kanban tizimi, iterativ rivojlantirish, sprint va backlog, risklarni boshqarish, resurslarni taqsimlash, jamoaviy ish, ish jarayonini optimallashtirish, IT loyihalarini rejalashtirish, texnik topshiriqlar, mahsulot ishlab chiqish sikli.

Kirish. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan tobora murakkablashib, yangi yondashuv va boshqaruv usullarini talab qilmoqda. Har qanday dasturiy mahsulot ishlab chiqish jarayoni turli bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqichda samaradorlikni oshirish, resurslarni optimal taqsimlash va muddatlarni aniq rejalashtirish muhim hisoblanadi. Shu sababli, dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish sohasida turli metodologiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning har biri o'ziga xos tamoyillar va qo'llash imkoniyatlariga ega. Dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish – bu dastur ishlab chiqish jarayonida har bir bosqichning to'g'ri tashkil etilishi, jamoaning samarali ishlashi va mahsulot sifatining yuqori darajada bo'lishini ta'minlashga qaratilgan jarayondir. To'g'ri tanlangan boshqaruv metodologiyasi loyiha davomida yuzaga keladigan muammolarni minimallashtirish, risklarni kamaytirish va mahsulotni belgilangan muddatda sifatli topshirishga yordam beradi. Bugungi kunda Waterfall, Agile, Scrum, Kanban kabi loyihalarini boshqarish usullari keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvlarning har biri turli xildagi loyihalar uchun samarali hisoblanadi va ularni tanlashda loyihaning hajmi, murakkabligi, jamoaning tajribasi va mijozning talablaridan kelib chiqish lozim.

An'anaviy Waterfall modeli qat'iy bosqichma-bosqich yondashuvga asoslangan bo'lib, loyiha oldindan rejalashtirilgan shaklda bajariladi. Biroq, ushbu model zamonaviy loyihalar uchun yetarlicha moslashuvchan emas. Shu sababli, Agile metodologiyasi va uning tarkibiy qismlari bo'lgan Scrum va Kanban tizimlari keng ommalashgan. Bu metodologiyalar mijoz talablarining tez-tez o'zgarishi va doimiy ravishda yangi funksiyalar qo'shilishi zarur bo'lgan loyihalar uchun ayni muddao hisoblanadi.

Ushbu maqolada dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish usullari, ularning afzallik va kamchiliklari hamda qaysi usul qaysi sharoitda samarali qo'llanilishi batafsil yoritiladi. Maqsad – turli boshqaruv metodologiyalarini solishtirish orqali dasturchilar va loyiha menejerlari uchun eng maqbul yondashuvni aniqlash va ularga foydali tavsiyalar berishdir.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish sohasida ko'plab ilmiy maqolalar, kitoblar va amaliy qo'llanmalar mavjud bo'lib, ular turli yondashuvlarning nazariy va amaliy jihatlarini yoritadi.

Loyiha boshqaruvi haqida ilk ilmiy yondashuvlar XX asrning o'rtalarida ishlab chiqilgan. Frederick Taylor va Henry Gantt loyihalarni samarali boshqarish tamoyillarini ishlab chiqib, dastlabki vaqt boshqaruvi va resurslarni taqsimlash metodologiyalarini taklif etishgan. Ularning ishlari asosida keyinchalik Project Management Institute (PMI) tomonidan ishlab chiqilgan PMBOK (Project Management Body of Knowledge) metodologiyasi paydo bo'ldi. PMBOK bugungi kunda loyihalarni boshqarishning asosiy tamoyillarini belgilab beruvchi universal qo'llanma hisoblanadi.

Dasturiy ta'minot sohasi rivojlanishi bilan loyiha boshqaruvi usullari ham takomillashdi. 1970-yillarda Winston Royce tomonidan taklif etilgan Waterfall modeli dasturiy ta'minotni bosqichma-bosqich ishlab chiqish tamoyiliga asoslangan bo'lib, bugungi kunda ham kichik va barqaror talabga ega loyihalar uchun qo'llaniladi. Ushbu model bo'yicha I. Sommerville (Software Engineering) va R. Pressman (Software Engineering: A Practitioner's Approach) kitoblarida batafsil ma'lumotlar berilgan.

2001-yilda Agile Manifesto nashr etilishi bilan dasturiy ta'minot ishlab chiqishda moslashuvchan va iterativ yondashuvlar keng qo'llanila boshlandi. Kent Beck, Martin Fowler, Jeff Sutherland kabi mualliflar Agile va uning asosiy metodologiyalarini ishlab chiqishda katta hissa qo'shishdi. Kent Beck tomonidan yozilgan "Extreme Programming Explained" kitobi dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda XP (Extreme Programming) metodologiyasining asosiy tamoyillarini yoritib beradi. Jeff Sutherland tomonidan yozilgan "Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time" kitobi Scrum metodologiyasining mohiyatini tushuntirib, tezkor dasturiy ta'minot ishlab chiqish tamoyillarini o'z ichiga oladi.

So'nggi yillarda ilmiy jurnallarda dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. IEEE, ACM Digital Library, ScienceDirect kabi manbalarda Agile, Scrum va boshqa metodologiyalarning samaradorligi bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilgan. Xususan: IEEE Software Journal da Agile va Scrum metodologiyalarining katta jamoalarda qanday qo'llanilishi haqida maqolalar muntazam chop etiladi. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology jurnalida dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarishdagi innovatsion yondashuvlar yoritiladi. Shuningdek, Google Scholar va ResearchGate platformalarida dasturiy ta'minot boshqaruvi bo'yicha turli tadqiqotlar topish mumkin.

Mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarishning har bir usuli o'ziga xos xususiyatlarga ega. An'anaviy Waterfall modeli barqaror talablar bilan ishlaydigan loyihalar uchun mos bo'lsa, Agile, Scrum va Kanban metodologiyalari tez o'zgaruvchan va moslashuvchan yondashuv talab qiladigan loyihalar uchun eng samarali hisoblanadi. So'nggi ilmiy maqolalar va kitoblar ushbu metodologiyalarning qo'llanilish doiralarini yanada chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Shu

boisdan, loyiha boshqaruvini tanlashda ilmiy va amaliy adabiyotlarga tayangan holda qaror qabul qilish muhimdir.

Natija va muhokama.

Waterfall modeli qat'iy bosqichma-bosqich rivojlanish tamoyiliga asoslangan bo'lib, uzoq muddatli va oldindan aniq rejalashtirilgan loyihalar uchun samarali hisoblanadi. Ushbu model quyidagi hollarda yaxshi natija beradi:

- Talablar o'zgarishsiz aniq belgilangan loyihalar;
- Hujjatlashtirish muhim bo'lgan yirik korporativ tizimlar;
- Murakkab va xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan sohalar (bank tizimlari, tibbiy axborot tizimlari va h.k.).

Biroq, zamonaviy dasturiy ta'minot loyihalarining aksariyati doimiy ravishda o'zgarib boruvchi sharoitlarga ega bo'lgani uchun Waterfall modeli ko'pincha moslashuvchanlik yetishmasligi sababli samaradorligini yo'qotishi mumkin.

Zamonaviy IT-loyihalarda Agile metodologiyasi, ayniqsa Scrum yondashuvi keng qo'llaniladi. Ushbu metodlar quyidagi natijalarga olib keladi:

- Tezkor va moslashuvchan dasturiy ta'minot ishlab chiqish jarayoni;
- Mijoz va jamoa o'rtasida doimiy aloqa va takomillashtirish;
- Har sprint (ish sikli) oxirida tayyor mahsulot qismlarini yetkazib berish imkoniyati.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Scrum va Agile metodologiyalaridan foydalangan jamoalar ish unumdorligini 20-30% ga oshirishi va xatoliklarni minimal darajaga tushirishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu yondashuvlar yuqori intizom va tajribali jamoa talab qiladi.

Kanban metodologiyasi ish jarayonini vizual boshqarish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, doimiy rivojlanish talab qilinadigan dasturiy ta'minot tizimlari uchun mos keladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki:

- Ish jarayoni aniq va shaffof bo'ladi;
- Vazifalarni o'z vaqtida bajarish nazorat qilinadi;
- Ish hajmini muvozanatlashtirish orqali jamoaning yuklamasi optimallashtiriladi.

Lean yondashuvi esa resurslarni samarali taqsimlash va ortiqcha jarayonlarni bartaraf etish orqali tezkor natijalarga erishish imkonini beradi. Bu usul startaplar va innovatsion mahsulotlar yaratishda ayniqsa samarali hisoblanadi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, ideal loyiha boshqaruv metodologiyasi mavjud emas. Har bir loyiha o'ziga xos bo'lib, tanlanadigan yondashuv loyiha hajmi, jamoa tajribasi, mijoz talablarining o'zgaruvchanligi va boshqa omillarga bog'liq. Barqaror va uzoq muddatli loyihalar uchun Waterfall, tezkor va moslashuvchan rivojlanish talab qilinadigan dasturlar uchun Agile va Scrum, ish jarayonini optimallashtirish va vizuallashtirish uchun Kanban tizimi samarali hisoblanadi. Shu sababli, zamonaviy dasturiy ta'minot ishlab chiqishda aralash boshqaruv usullaridan foydalanish ham samarali bo'lishi mumkin. Masalan, Agile va Scrum tezkor rivojlanish uchun ishlatilsa, Waterfall orqali loyiha hujjatlashtirish va yakuniy tekshiruv jarayonlari nazorat qilinishi mumkin. Kelajakda ushbu metodologiyalarning yanada rivojlanishi va yangi yondashuvlar paydo bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish vositalari yordamida loyiha boshqaruvining yangi innovatsion usullari ishlab chiqilishi ehtimoli katta.

Xulosa va takliflar.

Dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish – bu murakkab va ko'p jihatli jarayon bo'lib, loyiha muvaffaqiyatini ta'minlash uchun to'g'ri yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, loyiha boshqarish usullarining har biri turli sharoitlarga mos keladi va ularning samaradorligi loyihaning hajmi, murakkabligi, mijoz talablarining o'zgaruvchanligi hamda jamoaning tajribasiga bog'liq.

An'anaviy Waterfall modeli qat'iy rejalashtirilgan va barqaror talabga ega loyihalar uchun mos bo'lsa, Agile, Scrum va Kanban metodologiyalari tezkor va o'zgaruvchan sharoitga moslashuvchanlik talab qiladigan loyihalar uchun samarali hisoblanadi. Lean metodologiyasi esa startaplar va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqishda o'zining yuqori natijadorligini ko'rsatmoqda. Umuman olganda, zamonaviy dasturiy ta'minot loyihalarida bitta metodologiyani qo'llash o'rniga, turli yondashuvlarni kombinatsiya qilish yanada samarali natijalarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, Agile metodologiyasi ishlab chiqish jarayonida qo'llanilib, loyiha tugatilishida Waterfall modeli asosida yakuniy sinovlar va hujjatlashtirish amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, zamonaviy tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari loyiha boshqaruviga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa kelajakda loyiha boshqaruvining yanada samarali bo'lishiga imkon yaratadi.

Takliflar. Har bir loyiha o'zining alohida xususiyatlariga ega bo'lgani sababli, loyihani boshqarish metodologiyasi ham shunga mos ravishda tanlanishi lozim.

- ✓ Agar loyiha barqaror va aniq belgilangan talabga ega bo'lsa – Waterfall
- ✓ Agar talablar dinamik va tez-tez o'zgarib tursa – Agile yoki Scrum
- ✓ Agar ish jarayonini aniq vizualizatsiya qilish kerak bo'lsa – Kanban
- ✓ Agar minimal resurs bilan maksimal samaradorlikka erishish maqsad qilingan bo'lsa – Lean

Hybrid metodologiyalarni joriy etish. Katta loyihalarda bir nechta metodologiyalarni birlashtirish samaradorlikni oshirishi mumkin. Masalan,

- ✓ Dastlabki rejalashtirish va hujjatlashtirish – Waterfall
- ✓ Ishlab chiqish jarayoni – Agile yoki Scrum
- ✓ Ish jarayonini boshqarish va kuzatish – Kanban

Bu yondashuv katta jamoalarda loyihani samarali boshqarishga yordam beradi.

Loyiha boshqaruvi samaradorligini oshirish uchun jamoa a'zolarining Agile, Scrum, Kanban, Lean va Waterfall metodologiyalari bo'yicha bilim va tajribasini oshirish talab etiladi. Buning uchun: Project Management Institute (PMI) va Scrum Alliance kabi tashkilotlarning sertifikatlarini olish, dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish bo'yicha seminar va treninglarda ishtirok etish, real loyihalar ustida ishlash orqali amaliy tajriba orttirish kerak.

Dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarishning to'g'ri yondashuvi loyiha muvaffaqiyatining muhim omillaridan biridir. Bugungi kunda Agile, Scrum, Kanban va Lean kabi zamonaviy metodologiyalar tez rivojlanayotgan texnologik loyihalarda ustunlik qilmoqda, biroq Waterfall kabi an'anaviy yondashuv ham hali ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Kelajakda sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish jarayonini yanada optimallashtirishi kutilmoqda.

Shu sababli, loyiha menejerlari va dasturchilar turli metodologiyalarni yaxshi o'zlashtirishi, moslashuvchan yondashuvlardan foydalanishi va zamonaviy texnologiyalardan

foydalangan holda samaradorlikni oshirishi muhim. Taklif etilayotgan yondashuvlar va strategiyalar yordamida dasturiy ta'minot loyihalarini muvaffaqiyatli rejalashtirish va amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Berdiyev Sardor Sobir o'g'li. "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL APPLICATIONS IN THE PROGRAM OF EXISTING SCRIPT LANGUAGE."
2. Qodirov, F. E., S. S. Jo'rayev, and V. N. Qalandarov. "INFORMATION ARCHITECTURE IN SITE DESIGN." *НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА*. 2019.
3. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." *ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*. 2019.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." *Ответственный редактор (2020)*: 6.
5. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." *academy.uz/index.php/yo*.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.09 (2024): 178-183.
7. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." *концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021)*: 153-155.
8. Қодиров, Ф. "ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ (2019)*.
9. Qodirov, F. "YOSHLAR MA'NAVİYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KİTOB DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ (2019)*.
10. Qodirov, F. "MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ (2020)*.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Кодиров, Ф. "АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ." *МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ (2020)*.
13. Қодиров, Ф. "СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ." *Kokand University (2020)*.

14. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." *интеллектуальный капитал xxi века*. 2020.
15. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Samarqand iqtisodiy va servis instituti* (2022).
16. Qodirov, F. "QR-kod texnologiyasi asosida elektron kutubxona tizimini dasturiy va apparat taminotini yaratish." *Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali* (2021).
17. Қодиров, Фаррух, and X. Мухитдинов. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ БИЗНЕС ИННОВАЦИОН МОДЕЛИ." *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari* 2.3 (2022): 136-141.
18. Qodirov, F. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics." *Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali* (2022).
19. Qodirov, F. "Қашқадарё ҳудуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар." *О'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal* (2022).
20. Қодиров, Ф. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
21. Қодиров, Ф. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти* (2022).
22. Қодиров, Фаррух, and X. Мухитдинов. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ БИЗНЕС ИННОВАЦИОН МОДЕЛИ." *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari* 2.3 (2022): 136-141.
23. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари." *о'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi» âà «Agro ilm* (2022).
24. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы на основе QR-кодовой технологии." *Теория и практика современной науки*. 2020.
25. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." *АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ*. 2019.
26. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
27. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." *Ответственный редактор* (2020): 6.